

nawzajem braterskie serca. Brat z brat był niekontent. Łatwo z tego widzicie, jak cierpiącą była Rzeczpospolita, jak nowa naprawa upragnioną była”.¹

Unia brzeska posłużyła Lelewelowi do wskazania jednej z przyczyn utraty niepodległości przez państwo polskie. Dlatego też historyk podkreślał zatargi, niesnaski i konflikty, które wynikały z faktu ustanowienia unii. Wskazywanie i analizowanie przyczyn upadku państwa nie było jednak charakterystyczne tylko dla twórczości historycznej Lelewela. Cała historiografia pierwszej połowy XIX wieku została skoncentrowana na ich ustaleniu. Niepowodzenia państwa i narodu zmusiły niejako historyków do służenia piórem społeczeństwu polskiemu.

Norbert Morawiec, dr.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

XΑΡΙΣΜΑ A HISTORIOGRAFIA – CHARAKTERYSTYKA PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

Ten referat stawia pytanie o wzajemne związki wiary i nauki, „katedry” i „kazalnicy”, ale także miejsca doświadczenia religijnego w procesie tworzenia jakichkolwiek wizji dziejowych. Jest oczywiste, że duchowni nie uprawiali/uprawiają refleksji dziejowej w badawczej próżni. Historycy kościelni, to nie tylko osoby duchowne uprawiające historiografię, to ludzie objawienia, świadomi – poprzez pracę kapłańską – swojej społecznej roli, jej wyjątkowości. Zanurzeni są w egzystencjalnej rzeczywistości swojego Kościoła, jego misji zbawczej. Związani posługą wokół swojej parafialnej świątyni, klasztoru, kultuwują myśl społeczno-konfesyjną Kościoła, myśl współczesnych im – posiadających różne programy społeczne – kościelnych decydentów, wypełniają wolę hierarchii. Na każdym z powyższych „poziomów”-instytutów możemy mówić o pewnym charyzmacie. Termin z gr. *χάρισμα* /*chárisma*/ – “bezinteresowny dar”, “dar łaski” jest stosowany podczas wskazywania na pewne dary Boże, uzdalniające tego, kto je otrzymał, do szczególnej służby w Kościele. Pojęcie to odnoszone jest także do zgromadzeń i zakonów: np. charyzmat zakonu, zgromadzenia, oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności². Teolodzy postrzegają charyzmat jako dar Ducha św., dar fundamentalny dla każdego instytutu, będący u podstaw jedności jego członków, stanowiący o jego tożsamości w życiu duchowo/misyjnym, podają elementy, przy pomocy których można określić i szczegółowo opisać charyzmat instytutu. Tymi elementami są: “cel”, dla którego powstał i który realizuje dany instytut, “**charakter**”, który precyzuje “cel” (np. ściślej określa grupę osób, wobec których prowadzona jest działalność instytutu), “**duchowość**”, “**natura**” (chodzi o rozróżnienie zgromadzeń kontemplacyjnych i czynnych) oraz “**zdrowe tradycje**”. Przy pomocy tych kryteriów oraz konstytucji teolodzy opisują charyzmat każdego instytutu i określić jego dynamikę rozwoju.

W swoim referacie chciałbym ukazać jeden – oparty na konkretnych praktykach społecznych osadzonych w danej historycznej kulturze, wyrażany w elementach światoglądu, rozumianego jako zespół podstawowych kategorii, za pośrednictwem których historyk “doświadcza” świat/dzieje, jednocześnie poprzez które wyraża swoje “doświadczenie” i przy udziale których strukturalizuje rzeczywistość (“oswaja” świat) – charyzmat. Moim zdaniem charyzmaty konstytuują kategorie budujące – wyjaśniające świat – opisy, w perspektywie których, zrozumiemy charyzmatyczne “działanie” i “myślenie”, ale przede wszystkim – skoro moją problematyką jest historia historiografii – mechanizm tworzenia „charyzmatycznej” przeszłej rzeczywistości. Kategorie zawarte w charyzmacie będące pewną kulturową matrycą, światoglądem, stają się matrycą wiedzy. Charyzmatyczny sposób bycia, działania staje się charyzmatycznym myśleniem wyartykułowanym w twórczości literackiej czy naukowej.

Próbie praktycznego wykorzystania powyższych kategorii teoretycznych dokonam na przykładzie relacji nauki teologicznej i historycznej w tradycji prawosławnej. Podczas badań zwróciłem uwagę na swoiście pojmowane doświadczenie religijne, które obecne wśród duchowieństwa prawosławnego XVIII wieku, popierane i propagowane w wieku XIX, emanowało na wszelkie przejawy życia

¹ *Lelewel J.* Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane..., s. 152-153.

² Szerzej: *Sullivan F.A.* Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna: Studium biblijne i teologiczne, Warszawa, 1986; *Bartnicki R.* Dary Ducha św. W świetle tekstów biblijnych // *Warszawskie Studia Teologiczne*, XIX/2006, s. 171-184.

cerkiewnej społeczności. Myślę tutaj o łączącej się z pracą badawczą tzw. uczonych monachów – tradycją hezychaską.¹ Wywodząca się z tradycji hezychaskiej teologia palamiczna², mająca ogromny wpływ na prawosławny sposób widzenia kondycji człowieka i celu jego życia w świecie zakładała, że człowiek został stworzony po to, aby osiągnąć stan przeobóstwienia i dzięki temu dokonać zjednoczenia całej natury z Bogiem. Osiągnięcie przeobóstwienia równoznaczne było z osiągnięciem stanu poznania, które jednak nie miało charakteru intelektualnego, “lecz bierze się z zatopienia się w Bogu”. To “zatopienie się w Bogu” – pozwalające osiągnąć poznanie teologiczne jako znajomości rzeczy boskich, tzn. wiedzę, która przekracza dyskurs i doświadczenie³ – dostępne było tylko żyjącym w celibacie, idącym hezychaską drogą ku poznaniu “prawdy” zakonnikom.⁴ Przekonanie to – wobec odnowy filokalicznej w drugiej poł. XVIII w. – wpłynęło na nastawienie teologiczne rosyjskiego Kościoła prawosławnego, którego tradycja i główne motywy studiowania Pisma św. świadczyły o tym, iż nauka teologiczna mogła rozwijać się w obrębie Kościoła prawosławnego i to tylko w jego monastycznych ośrodkach. Jak pisał metropolita moskiewski Płaton Lewszyn “Różnorodne teologiczne systemy, których dzisiaj uczy się w szkołach, są zbędne i nieprzydatne ponieważ są odwzorowaniem wiedzy ludzkiej. Teologia chrześcijańska powstaje w oparciu o naukę Św. Pawła, jednak nie przy pomocy słownej perswazji, czy według mądrości ludzkiej, lecz jako dowód istnienia siły Ducha”⁵.

Warto zauważyć, iż Płaton zapoczątkował teologiczno-historyczny nurt badawczy w ramach zakonnej hierarchii prawosławnej tzw. uczeni monachowie (Metody Smirnow, Ilarion Smirnow, Filaret Drozdow, Filaret Gumilewski, Makary Bułgakow). Dlatego też – pisząc o twórczości historycznej historyków-kapłanów – chciałbym odwołać się do kategorii paradygmatu, i analizować ontologiczne/epistemologiczne/metodologiczne/etyczne poziomy ich refleksji dziejowej. Praktykowanie modlitwy hezychaskiej w gronie XVIII i XIX- wiecznych zakonników prawosławnych kształtowało poczucie ich “inności”, wyjątkowości, nie tylko w stosunku do społeczności laikatu, ale przede wszystkim duchowieństwa parafialnego “białego” żonatego, pozbawionego możliwości robienia kariery duchownej, często i naukowej. To wywoływało przekonanie – już na poziomie epistemologicznym – że poza “monachami” – zakonnikami osiągającymi stan przeobóstwienia podczas modlitwy chezychaskiej – nie można osiągnąć Prawdy, a więc nie można uprawiać kościelnej historiografii. Tak generowany **ekskluzywizm poznawczy** kapłanów-historyków wiązał się z negacją jakichkolwiek ambicji teoriopoznawczych obecnych u badaczy świeckich, ale także prawosławnego duchowieństwa parafialnego (**pesymizm teoriopoznawczy**).

Monachowie byli przede wszystkim teologami i w tym kontekście postrzegali naukę historyczną i “utkane Myślą Bożą” dzieje. Byli przekonani, że “Królestwo Ziemskie” jest obrazem “Królestwa Niebieskiego”, “Słowo Boże” jest ukrytym “twórczym logos”, a w historii urzeczywistnia się “Sąd Boży” nad wszystkimi narodami⁶. Na **plaszczynie ontologicznej** odnajdujemy podmioty dziejów które jawią się nam jako wybitne jednostki, niezależne od materialnej przyrody, wykonujące – zapisane w dziejach – dzieło Opatrzności. Skoro świecka nauka o dziejach była historią królów i książąt, “historia Cerkwi” miała

¹ Hezychazm – nurt duchowości, rozwijający się wśród mnichów synajskich od czasów Jana Klimaka, następnie zaś w klasztorach na Górze Atos (Grzegorz Palamas), w XVI wieku popularny na gruncie rosyjskim (Nil Sorski, Sergiusz Radoneski) przeżywał swój renesans pod koniec XVIII i na początku XIX wieku głównie pod wpływem działalności Paisiusza (Piotr Wielickowski). Por.: *Dąbrowska M.* Hezychazm // *Idee w Rosji*, t. 2, Łódź, 1999, s. 182-184; *Аржанужин В.* Исихазм // *тамże*, s. 184-188; *Stawiński P.* Hezychazm // *Sekty, schizmy i herezje w Rosji* (słownik), Kraków, 2000, s. 74; por. także.: *Экономцев И.* Исихазм и восточноевропейское Возрождение // *Богословские труды*, сб. 29, М., 1989, с. 59-73; *Leloup J.-Y.* Hezychazm zapomniana tradycja modlitewna / przeł. H. Sobieraj, Kraków, 1996. Na temat odrodzenia filokalicznego, por.: *Solignac A.* Monastycyzm rosyjski // *Monastycyzm. Historia i duchowość* / Przekład D. Stanicka-Apostoł, Kraków, 2002, s. 150-169.

² Doktryna hezychasty św. Grzegorza Palamasa (palamizm) wyłożona w jego trzech traktatach zatytułowanych “W obronie świętych hezychastów”.

³ *Świtkiewicz-Blandzi*, Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum // “Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”, t. 45, R. 2000, s. 108.

⁴ Por.: *Przybył E.* Prawosławie, Kraków, 2000, s. 85-90. Por. także: *Mantzariadis G.J.* Przeobóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej / przeł. I. Czaczkowska, Lublin, 1997, s. 119-120. Przede wszystkim zaś: *Wielickowski P.* O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej / przeł. J. Kuffel, Białystok, 1995.

⁵ Cyt. Za: *Heller W.*, PLATON Levšin // *Bestellmöglichkeiten des Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons*, www.bautz.de/bbkl/p/platon_levsin.shtml, bez paginacji, (przejrzane kwiecień 2012)

⁶ Por. *Ходзинский П.* Богословие истории в трудах святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского // *Приглашение к истории. Сборник статей.* – М., 2003. – С. 63-72.

być prezentacją dokonań – wywodzącej się z duchowieństwa zakonnego – wyższej hierarchii cerkiewnej, a periodyzacja dziejowych procesów miała być kształtowana latami panowania patriarchów i metropolitów. Ową hierarchokrację zauważył już w XIX wieku historyk Mikołaj Kojalowicz¹. Monachowie rozróżniali “jednostki” o charakterze charyzmatycznym: ukształtowane przez siły duchowe i spełniające określoną soteriologiczną misję (hierarchia, duchowieństwo, święci), oraz instytucjonalnym: kontrolujące porządek społeczny (monarchowie, także władcy pogańscy). Natomiast rozpatrując czasowe wymiary historii należy stwierdzić, że proces dziejowy nie był kręgiem, czy prostą linią, raczej stanowił strukturę, gdzie na następujące w czasie wydarzenia “nakłada się projekcja skoncentrowanego w słowie Bożym logosu historii”. Klasycznemu, biblijnemu kołowemu obrazowi czasu “zamkniętego”, monachowie przeciwstawili jego ewangeliczny wymiar “otwarty”, w którym przeszłość, terażniejszość i przyszłość, ujęta jest w kontekście Śmierci, Zmartwychwstania i Paruzji Chrystusa².

Przyglądając się **plaszczyźnie metodologicznej** refleksji dziejowej monachów dostrzeżemy swoisty **antysynkretzm metodologiczny**. Byli oni konsekwentnymi przeciwnikami XVII–XVIII-wiecznej spuścizny intelektualnej, jaka przyczyniła się do ukształtowania ustroju synodalnego, teorii umowy społecznej, idei postępu, zwalczali badawcze “nowinki” poszukujące “ducha chrześcijańskiego społeczeństwa”, czy też konstruujące narracje XIX wieku – na skutek zapatrzenia historyków na metodologii nauk matematyczno-przyrodniczych – “prawa dziejowe”³. Natomiast na **plaszczyźnie etycznej** “uczony monach” miał nauczać, pouczać, zbawiać, wyznaczać granice eschatologicznych oczekiwań i soteriologicznych ambicji, ale także owe oczekiwania i ambicje konceptualizować.

Analizując proces dziejowy wypracowany przez naszych prawosławnych badaczy, należy stwierdzić, że był on Bożo-ludzki, historyczny, metahistoryczny i miał charakter chrystologiczny. Łatwo w nim dostrzec oparty na fundamencie dziejowej cykliczności **mit (Jerzy Topolski)/metaforę (Wojciech Wrzosek)/makrometaforę (Rafał Stobiecki), chrystocentryczmu**. W nim to zdarzenia ewangeliczne powiązane są z procesem dziejowym i mogą być przeżywane kosmologicznie i historycznie. Przekonanie, że “Chrystus narodzi się, rodzi się, narodził się” (Credo Christum nasciturum, nasci, natum esse), że stale jest krzyżowany, wiązano w perspektywie kosmologicznej z historią. W tej perspektywie – jak wskazywał Boris Uspienski – “zdarzenia, odnoszące się do historii – lub przynajmniej z nią powiązane – okazują się kosmologicznie znaczące, znamionują początek Nowej Ery ludzkości, opierającej się na Nowym Testamencie. (...) Podobnie w obrazach i zdarzeniach Starego Testamentu dostrzega się praobrazy (typoi) Chrystusa w Jego ziemskim życiu; w tym samym zdarzeniu pierwiastka kosmologicznego okazują się powiązane z procesem historycznym. Zgodnie z tym „uczłowieczenie Chrystusa określa podwójną percepcję czasu w chrześcijańskim rozumieniu historii – podwójną perspektywę procesu historycznego o tyle, o ile dany proces wiąże się z tym kulminacyjnym zdarzeniem”⁴. To właśnie narodzenie Chrystusa pozwalało “ogarnąć” dzieje, odkryć ukryty sens historii Rosji. Nasi badacze-kapłani, dzieje mongolskiej nawałnicy, Smuty, raskołu, synodalnego ustroju cerkiewnego, bironowszczyzny analizowali zarówno kosmologicznie jak i historycznie: obok następczego rozwijania zdarzeń, w których upatrywali realizacji związków przyczynowo-skutkowych, objawiali – oczywiście w perspektywie eschatologicznej – powrót do pewnego stanu początkowego. Natomiast rozpatrywane w perspektywie periodyczno-cyklicznej, kosmologiczno-historycznej, eschatologiczno-soteriologicznej dzieje, konstruowano w pryzmacie metafor oparacyjnych: **metafory teokracji**, i **metafory uczonych monachów**. Trudno nie odwołać się do terminu “teokracja”, czyli doktryny politycznej powierzającej – cywilną, religijną, powierzoną na mocy decyzji Boga, bogów – władzę w państwie osobom duchownym (kapłan, kapłani). Metafora ta odpowiadała za konstruowanie przeszłych/teraźniejszych/przyszłych obrazów świata w których hierarchowie stawali się ojcami duchowymi dbającymi o zbawienie swojej owczarni, ale także – jako ważny podmiot procesu dziejowego – obrońcami ojczyzny (to przecież hierarchowie doprowadzili do wypędzenia polskiej załogi z Kremla, odpowiadali za „powrót” lewobrzeżnej Rusi do Rosji, ukazali Rosjanom prawdziwe oblicze bironowszczyzny, ocalili Rosję przed zagrożeniem napoleońskim, byli jedynymi pośrednikami między narodem a monarchą, a także jedyną instancją mogącą sprzeciwić się władcy). Dodam także, iż w

¹ Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, изд. 3-е, СПб., 1901, с. 464.

² Пор. Ходзинский П. dz.cyt., s. 71.

³ Лебедев А.П. Взгляд на условия развития церковно-исторической науки у нас // “Великий и в малом...”. Исследования по истории Русской Церкви и развития русской церковно-исторической науки, СПб., 2005, с. 102-103.

⁴ Uspienski B. Historia i semiotyka / przeł. B. Żyłko, Gdańsk, 1998, s. 38-39.

метафорze odnoszącej się do podmiotu dziejów, metaforze uczonych monachów, warto zwrócić uwagę na termin podkreślający “uczoność” hierarchów. Ważnym bowiem elementem egzystencji monaszei było – prócz medytacyjnej modlitwy – studiowanie, zarówno dzieł teologicznych (Ewangelie, Ojcowie Kościoła) jak i historycznych, oraz twórczość pisarska. W perspektywie narracyjnej monachowie byli zatem postrzegani jako duszpasterze, jak i intelektualni przewodnicy swojej ovczarni.

Powyższe rozważania mają charakter wstępnych poszukiwań. Badania prowadzone w perspektywie kulturoznawczej wymuszają dokonywanie historiograficznych analiz w kontekście społeczno-kulturowego “jestestwa” badaczy, w ich przed-rozumieniowego wyposażenia umysłu, wizji świata i człowieka, sposobie rozumienia zmienności ludzkiej rzeczywistości, matrycy kulturowej-światooglądzie, wręście mitu/metafory/ makrometafory. Ważnym elementem staje się wówczas sfera doświadczenia religijnego. Nie poznamy jej w bezpośrednim namyśle badawczym, ale właśnie poprzez kulturoznawczą analizę charyzmatu, budującego określone elementy światooglądu, zespołu kategorii, za pośrednictwem których doświadczany jest świat/dzieje, jednocześnie poprzez które wyrażane jest “doświadczanie” i strukturalizowana rzeczywistość (“oswajany” świat). Religijne doświadczenie (np. modlitwa) może stać się ważną matrycą metaforyzującą nie tylko wszelkie percepcje dziejowe, ale każdy najmniejszy element związany z egzystencją życia codziennego. Związana z teologią palamićką modlitwa hezychaska, odpowiadała za ukształtowanie się w łonie hierarchów/uczonych monachów poczucia ich “inności”, wyjątkowości, generowało przekonanie o czołowej roli w politycznym i konfesyjnym życiu prawosławnej Rosji. Moim zdaniem odpowiadała także za metaforyzowanie procesu dziejowego. Na obecną w refleksji prawosławnej makrometaforę **chrystocentryzmu** nałożono metafory operacyjne **teokracji** oraz **uczonych monachów**. Dzieje stały się prezentacją dokonań hierarchii wypełniającej zapisany w Nowym i Starym Testamencie plan Boży, a znarratywizowana historia, chrystocentrycznym namysłem, mającym nie tyle wiernych nauczać, co zbawiać.

Матвієнко Г.О.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИКЛАДАЧІ ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ЇХ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ РІВЕНЬ

Викладачі Львівського університету були галицькою інтелігенцією, яка студіювала в австрійських університетах: у Львові, Чернівцях, а також у Відні, Граці, Празі. Декому траплялася можливість здобувати вищу освіту і за межами володінь імперії Габсбургів. Здобуття хорошого рівня освіти дозволяло відкривати нові дослідницькі ділянки та започатковувати певні наукові напрями й дослідницькі школи. Водночас це забезпечувало просування по ієрархічній соціальній драбині. У другій половині ХІХ ст. на теологічному факультеті Львівського університету функціонувала кафедра церковної історії, на якій працювали професори-священники Онуфрій Криницький, Йосип Делькевич, Євстахій Скроховський, Ян Фіялек. Вони викладали церковну історію як навчальну дисципліну студентам теологічного факультету третього року навчання вищих студій. Слід акцентувати увагу на найбільш помітних постатях з-поміж вище перелічених викладачів.

Професор Йосип Делькевич – греко-католицький священник Перемишльської єпархії, голова “Народного дому”, очолював товариство “Руське касино” у Львові, згодом – 5-разовий декан теологічного факультету (у 1866, 1870, 1875, 1881, 1890 рр.)¹ і ректор Львівського університету (у 1867/8 н. р.)². Походив із незаможної міщанської сім’ї, яка мешкала у м-ку Лежайську Ланцутського повіту (Жешівського циркулу – сучасна Польща). Осиротівши, мусів утримуватися самостійно від 1 класу гімназії. Прагнувши здобути богословську освіту, навчався у Греко-

¹ Akademische Behörden an der k. k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Winter-Semester des Studien- Jahres 1875/6. Lemberg, S. 4; *Finkel L., Starzyński S. Historia ... Cz. I. – S. 374-376; 378.*

² Львівська наукова бібліотека Національної академії наук України ім. Василя Стефаника (відділ рукописів) (далі – ЛНБ НАН України ім. В. Стефаника), ф. 167 (Левицькі), оп. II, спр. 978/п. 35, арк. 8, 10; *Finkel L., Starzyński S. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, II. – Lwów, 1894. – Cz. II. – S. 98.*

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012